

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FLORITA K. OBEDA

Master Teacher I

San Francisco Elementary School

Division of Rizal

“MAGING MATALINO SA PAGBOTO”

Mga botante ay abala kapag oras ng halalan
Bawat isa’y nagmumuni isasama sa talaan
Sino ba ang itatala at sino din ang maiiwan
Hindi sila pasisilaw sa kinang ng kayamanan

Kandidatong pipiliin iyong may puso sa bayan
May respeto sa mga tao isa siyang Makabayan
Iwinawaglit niyang lagi pansariling kapakanan
Pagsisilbi niya sa bayan hindi niya tinatalikuran

Kandidatong puro ngawa sa kilos ay kinukulang
Hindi niya ito sinasali saiya man ay maharang
Kandidatong gumagawa sa tao ay may paggalang
Ito ang pinipili daan daan man sa kanya’y humarang

Kandidatong may malasakit sa kalikasan ay panalo
Makararili ay hindi dapat ganun din ang mga palalo
Sila ang susukat sa kandidatong waring naglalaro
Sa balota’y hindi itatala pagkat hindi sila kumbinsido